

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
Минское областное отделение РГОО
«Белорусское общество «ЗНАНИЕ»
Международное общество ученых технического образования

Университет 3.0

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

**Материалы докладов 84-й научно-технической конференции,
посвященной 90-летнему юбилею БГТУ
и Дню белорусской науки
(с международным участием)**

3-14 февраля 2020 года

Минск 2020

УДК 1/3:005.745(0.034)

ББК 6/8я73

О-28

Общественные и гуманитарные науки : материалы 84-й науч.-техн. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3–14 февраля 2020 г. [Электронный ресурс] / отв. за издание И. В. Войтов; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2020. – 526 с.

Сборник составлен по материалам докладов научно-технической конференции сотрудников Белорусского государственного технологического университета, в которых отражены вопросы стратегии будущего в духовном опыте человечества, глобальные вызовы в современных условиях, глобальные и региональные тенденции трансформации постиндустриального общества, ценностные ориентации и формирование экологической культуры, методологические проблемы изучения Новейшей истории Беларуси. Филологический блок представлен исследованиями по актуальным вопросам современного языкознания, литературоведения, методики преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного. Доклады также охватывают вопросы государственной политики государства в формировании здорового образа жизни, реанимационных мероприятий на занятиях физическими упражнениями, интересы студенческой молодежи к занятиям физическими упражнениями, динамики физической подготовленности студентов основных и специальных отделений, методики подготовки студентов в различных видах спорта.

Сборник предназначен для работников различных отраслей народного хозяйства, научных сотрудников, специализирующихся в соответствующих областях знаний, аспирантов и студентов учреждений высшего образования.

Рецензенты: член-корреспондент НАН Беларуси, д-р филос. наук, профессор кафедры философии и права П. А. Водопьянов;
канд. филол. наук, зав. кафедрой белорусской филологии О.В. Русак;
канд. филол. наук, зав. кафедрой межкультурных коммуникаций и технического перевода А.В. Никишова;
д-р пед. наук, зав. кафедрой физического воспитания и спорта Н.Н. Филиппов

Главный редактор ректор, д-р техн. наук, профессор И.В. Войтов

© УО «Белорусский государственный технологический университет», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Общественные науки

<i>Водопьянов П. А.</i> Проектирование будущего в условиях глобальной нестабильности.....	13
<i>Бурак П. М.</i> Козволюционная стратегия в совершенствовании образования и формировании социокультурных условий безопасного будущего.....	15
<i>Лазаревич Н. А.</i> Социопсихологические и экологические факторы в поддержании оптимального качества жизни.....	17
<i>Адуло Т. И., Асмыкович И. К.</i> Математическая компетентность индивида – необходимое условие инновационного развития общества.....	18
<i>Кожич Н. М.</i> Проблемы биоэтики в социальном учении православной церкви.....	21
<i>Матусевич О.А.</i> Роль исторического сознания в процессе архаизации общества.....	22
<i>Кулис Л. А.</i> Правовой статус сторон мнимых и притворных сделок (договоров).....	25
<i>Сергеева Е. М.</i> Законодательная регламентация отдельных общественных отношений в контексте противодействия коррупции в Республике Беларусь.....	27
<i>Жукоцкий В. Д., Жукоцкая З. Р.</i> Гуманизм и гуманность: к определению понятий.....	29
<i>Гордийчук О. О.</i> Ментальность в социально-философском дискурсе.....	31
<i>Келдиярова Г. С.</i> Великие мыслители Востока о совершенном человеке.....	33
<i>Хужаев М. И.</i> Влияние научно-просветительской сферы эпохи Ахмада Заки Валиди на религиозно-философское творчество мыслителя.....	36
<i>Лунев Р. С., Лунев Д. С.</i> Защита прав и свобод человека в гражданских и военных судах регионов Российской Федерации.....	40
<i>Туйчиева Х. Н., Каххарова М. М.</i> Повышение правовой культуры в системе образования Республики Узбекистан.....	51
<i>Дамарад А. А.</i> Гістарыяграфія праблемы знаходжання беларускага дваранства ў Расійскай імперыі.....	54
<i>Астрога В. М.</i> Дзяржаўная палітыка ў адносінах да настаўніцтва ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.....	56
<i>Рыжанкоў І. М.</i> Сялянскі рух у Беларусі ў кантэксце вырашэння аграрнага пытання (чэрвень–жнівень 1917 г.).....	61
<i>Семенчик Н. Е.</i> Экономические последствия германского наступления в Беларуси в феврале – марте 1918 г.....	62
<i>Райченко А. А.</i> Национально-государственное строительство в БССР в 20-х гг. XX в.....	65
<i>Каляда І. У.</i> Выяўленчае мастацтва Беларусі ў 1920-я гады: традыцыі і пошук новых напрамкаў.....	67
<i>Коваль В. У.</i> Выставачная дзейнасць беларускай дыяспары ў Чэхаславакіі (1920–1930-я гг.).....	70
<i>Андарала І. А.</i> Умовы навучання школьнікаў Беларусі ў 1943–1945 гг.....	73
<i>Крючек П. С.</i> Миграционные процессы в Беларуси в послевоенный период (40–80-е гг. XX в.).....	75

<i>Якуш Н. М.</i> Историко-культурное наследие в туристской рекреации Республики Беларусь.....	78
<i>Ветохин С. С.</i> О роли системы зачетных кредитов в процессе международного признания квалификаций высшего образования.....	81
<i>Махмудов Ю. Г., Ирматов Ф. М.</i> Преподавание физики по кредитной системе.....	83
<i>Канашевич-Адыгезалова Д. А.</i> Кросс-культурные методы исследования в образовательных практиках за рубежом: возможности и пределы.....	89
<i>Комилова Ш. А.</i> Интерференция родного языка в русской речи студентов неязыковых вузов.....	92
<i>Канашевич Н. М.</i> Национальная идея как выражение национальной идентичности: к вопросу об этапах формирования.....	95
<i>Мельник Л. Н.</i> Украинский национальный характер в научной работе Н. Костомарова «Две русские народности».....	98
<i>Харьковщенко Ю. Е.</i> Автокефальное движение украинского православия в начале XX века.....	100
<i>Каримова Б.</i> Хадис как средство формирования национальной гордости....	102
<i>Стаишис В. О.</i> Террор как метод подмены истины и инструмент подчинения реальности.....	105
<i>Хакимов А. М., Эргашев У. А., Холмирзаева Ж. Х.</i> Выборы Узбекистана – прозрачные выборы.....	108
<i>Мадаминов А. А., Холмирзаев Н. Н.</i> Избирательная система Узбекистана – яркое отражение демократии.....	111
<i>Вергелес К. Н., Вергелес Т. Н., Горохова Л. В.</i> Децентрализация власти и реформирование системы образования в Украине: от теории к практике.....	113
<i>Холматов Б. Х., Ахмаджонова Г. Р.</i> От Турана до Центральной Азии.....	117
<i>Лозинский А. Ф., Лозинская С. А.</i> Социальная работа украинских общественных организаций с военнослужащими вооруженных сил Российской империи в годы Первой мировой войны.....	120
<i>Вергелес К. М., Кулиш П. Л., Школьникова Т. Ю., Вергелес Т. М., Горохова Л. В.</i> Личность врача: от гуманности к профессиональному «выгоранию».....	123
<i>Сафонов К. Б.</i> Педагогика высшей школы: синтез традиций и инноваций...	127
<i>Чердакова А. В.</i> Тенденции высшего образования в формировании профессиональных квалификаций выпускников.....	128
<i>Холмирзаев З. Д.</i> Интеллектуальный потенциал и его стимулирование.....	130
<i>Ташкинов Ю. А., Шевченко О. Н., Демяненко И. В., Муконина Е. В.</i> Прогнозирование образовательных результатов в ходе изучения химических наук студентами строительных направлений подготовки.....	135
<i>Ятусевич С. Г.</i> Формирование методологических знаний учащихся в образовательном процессе педагогического колледжа.....	138
<i>Бердиева Х. Б., Бердиева Н. У.</i> Проблемы развития компетентности у школьников начальных классов.....	141
<i>Каримова Б.</i> Теоретическая основа формирования национальной гордости у воспитанников начальных классов домов милосердия на основе хадисов..	144
<i>Нурманова З., Умнова М.</i> Понятие мнемотехники и развитие памяти у младших школьников.....	147

<i>Недюрмагомедов Г. Г.</i> Экологическое воспитание учащихся дагестанской школы.....	149
<i>Торезжанова Р. У.</i> Значение гражданского воспитания в процессе социализации учащихся.....	152
<i>Останчук Н. А., Коваль В. В.</i> Расширение ценностной сферы будущих педагогов.....	155
<i>Худайбергенов Г. К., Махмудов Ш. К., Шаймарданова Н. К.</i> Формирование личности учителя в процессе его профессиональной подготовки.....	158
<i>Холмирзаев З. Д.</i> Убеждение – важное средство управления руководителя...	163
<i>Золоткова Е. В., Бабий Т. В.</i> Использование альтернативной коммуникации в коррекционной работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.....	166
<i>Ворошень О. Г.</i> Материальное положение в оценках ученых академического сектора науки.....	169
<i>Галибина Н. А.</i> Профессиональная направленность обучения математике будущих менеджеров.....	171
<i>Атамуратова Ф. С.</i> Традиция «Хашар» как ценность узбекского народа....	172
<i>Тавалдиева Г. Н.</i> Взгляды восточных мыслителей о культуре речи.....	175
<i>Махматкулов Х. М., Бобожанова З. Р., Рашидова Х. Н.</i> Интерференция на синтаксическом уровне в английском-узбекском языках.....	178
<i>Turakhonova V. O.</i> Are rhetorical questions stylistic or rhetoric device?!.....	182
<i>Клименко А. М.</i> К вопросу о качестве современного инженерного образования.....	185

Белорусское и русское языкознание и литературоведение

<i>Абдурахманов Ф. И.</i> Проблема выделения субъекта в русском языке в свете дистрибутивно-трансформационной грамматики.....	190
<i>Азаркевич В. В.</i> Концепция мира и человека в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад».....	193
<i>Алиева Э. А.</i> Дискуссионные вопросы в определении понятия «экспрессивность» в современной лингвистике.....	196
<i>Близнюк И. А.</i> Изучение фразеологии в контексте военно-патриотического воспитания курсантов.....	201
<i>Буранова Ж. А., Бердикулова Г. Б.</i> Своеобразие романа Абдулхамида Исмоила «Пир джиннов или большая игра».....	204
<i>Буранова Ж. А., Каххарова Г.</i> Портретная характеристика героев в романе узбекского писателя Абдуллы Кадыри «Минувшие дни».....	206
<i>Гарадніцкі Я. А.</i> Уладзімір Караткевіч – гэта цэлы свет (да 90-годдзя класіка беларускай літаратуры).....	209
<i>Глинник И. В.</i> Роль грамматики при изучении иностранного языка в контексте коммуникативного подхода.....	212
<i>Гусева О. Н.</i> Унификация форм как одна из тенденций в развитии современного русского языка.....	215
<i>Дзігадзюк В. П.</i> Рэтраспектыўная прастора ў кантынууме мастацкага тэксту.....	216
<i>Елынцова И.В.</i> Лексико-семантические группы адвербативов как частеречные сегменты цветовых ЛСП в близкородственных языках.....	219

<i>Исакова Р. К.</i> Особенности семантики русских глаголов, обозначающих отрицательные эмоции.....	222
<i>Капцюг І. У.</i> Звароткі – назвы асоб паводле полу і ўзросту ў беларускіх гаворках.....	224
<i>Кірду́н А. А.</i> Машы́нны пераклад навуковых тэкстаў у дыдактычных мэтах.....	227
<i>Козловская Г. В.</i> Значение цвета в китайской культуре.....	229
<i>Кукатова О. А.</i> Семантические роли правостороннего актанта глаголов смущения в современном русском языке.....	231
<i>Лагай Е. А.</i> Работа с текстом в процессе обучения научной речи студентов-филологов.....	233
<i>Мадамино́ва Н. Р.</i> Некоторые особенности лингвистической поэтики.....	236
<i>Мандзік В. А.</i> Асаблівасці ўзнікнення асіміляцыйнай мяккасці зычнага [з] у беларускіх народных гаворках.....	239
<i>Масловская Н. П.</i> Белорусско-русские изоглоссы в западнославянском контексте.....	241
<i>Місцюкевіч Я. І.</i> Пытанне пра экспрэсіўнасць і эмацыянальнасць маўлення.....	243
<i>Новикова Ю. Н.</i> Названия числовых обозначений в основах современных фамилий донетчины.....	244
<i>Паплёвка А. А.</i> Существительные со значением темпоральности в английском и русском языках.....	247
<i>Печко Д. М.</i> Локативные прилагательные в английском и русском художественном тексте.....	250
<i>Русак В. П.</i> Беларуска-рускія лексічныя арэалы ў «Агульнаславянскім лінгвістычным атласе».....	253
<i>Русак О. В.</i> Фразеологизмы как средства создания комического эффекта в одностишиях Леонида Либкинда.....	255
<i>Сайфутдинова Д. П.</i> Образ востока в творчестве М. Волошина (на материале дневниковых записей).....	258
<i>Свиренко Ж. С.</i> Формы существования современного русского литературного языка.....	261
<i>Субота К. І.</i> Пытанне пра сегментацыю ў беларускай і англійскай мовах.....	264
<i>Турсунова И. М., Хаитбаева Н.Х.</i> Учёт некоторых грамматических особенностей родного языка при изучении русского глагола в узбекской аудитории.....	265
<i>Трус М. В.</i> Беларускі складнік шматмоўнага літаратурнага зборніка «Дзень мастацтва» (Вільня, 1914).....	268
<i>Фан Юань.</i> Союзы со значением каузальности в русском и китайском языках.....	271
<i>Федарцова Т. М.</i> Хрысціянскія матывы ў паэзіі ХХ стагоддзя.....	273
<i>Фёдорова Л. И.</i> К вопросу об использовании ИКТ в ходе организации самостоятельной работы студентов при изучении РКН.....	276
<i>Хайдарова Н. А. К.</i> вопросу о древнерусском коде в романном дискурсе В. Яна (на материале исторической трилогии).....	279
<i>Чайка Н. У.</i> Сінтаксічнае далучэнне пры эліптычных канструкцыях.....	282

<i>Шакун Н. С.</i> Целесообразность введения лингвистической терминологии на начальном этапе изучения РКИ слушателями нефилологических специальностей.....	285
<i>Швед Г. Ф.</i> Рэферат як жанр навуковай літаратуры.....	287
<i>Шевцова О. В.</i> Изученность категории квантитативности в языкознании.....	289

Иностранные языки и технический перевод

<i>Никишова А. В.</i> Обучение реферированию профессионально ориентированных текстов на иностранном языке.....	294
<i>Абдурахмонова З. Ю.</i> Основные трудности в процессе перевода для научно-технического текста.....	296
<i>Абрамович Е. В.</i> Распространение английского языка в мире. Социолингвистическая ситуация в Австралии. Австралийский вариант английского языка.....	298
<i>Аменова А. Е.</i> Морфологические особенности разговорного английского языка.....	299
<i>Антонова О. С.</i> Современные технологии преподавания иностранных языков студентам технических УВО в условиях интеграции стандартов цифрового поколения и информатизации оборудования.....	302
<i>Беляева Т. В., Никитина Л. Н.</i> Трудности реализации проектной деятельности в рамках интегрированного обучения иностранному языку в неязыковом УВО.....	304
<i>Благодёрова Е. И.</i> Развитие навыков беглого чтения текстов на иностранном языке.....	305
<i>Бобоева Г. Л., Козимов Р. С.</i> Stylistic Classification of the English Vocabulary.....	307
<i>Братаева А. А., Жакупова А. И., Эйсмонд Е. А.</i> Функциональный аспект изучения форм прошедшего времени английского языка.....	310
<i>Бутько М. А.</i> Проблемы формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности у студентов технологического университета.....	317
<i>Грицай Н. А., Довгулевич Н. Н.</i> Использование социальных технологий в обучении профессионально-ориентированному иноязычному общению.....	320
<i>Давыденко Ю. И.</i> Обучение диалогической речи на занятиях по иностранному языку в неязыковом УВО.....	322
<i>Джалилов М. М.</i> The Online Resources for Teaching Grammar.....	324
<i>Есионова Ю. В.</i> Особенности технического перевода.....	327
<i>Женис А.</i> Стиль как лингвистический термин.....	329
<i>Кенесова А. Т.</i> Характерные особенности модальных слов в английском языке.....	332
<i>Ковалева Т. Г.</i> Обучение иностранному языку для специальных целей с учетом особенностей профессионального дискурса.....	335
<i>Коженец Т. С.</i> Деловой иностранный язык как важнейшее средство эффективной бизнес-коммуникации.....	338
<i>Козловская Н. А.</i> Организация работы кураторов по вопросам гражданского воспитания студентов технического УВО.....	340
<i>Кононова А. А.</i> Свободные атрибутивные словосочетания как характерная черта английских научно-технических текстов и их особенности перевода.....	342

<i>Кривоносова Е. В.</i> Реферирование и аннотирование как способ создания вторичных научно-технических текстов.....	345
<i>Кривошук Т. М.</i> Патриотизм как одно из основных направлений воспитания студентов.....	348
<i>Кушокова Б. Й., Маджидова Р. У.</i> The Influence of the Society to Its Religious Lexicon.....	350
<i>Левданская Н. М.</i> Особенности оценивания студентов в условиях предметно-языкового интегрированного обучения.....	354
<i>Лесневская Г. Н.</i> Дифференцированный подход к обучению студентов иностранному языку в УВО.....	355
<i>Мартынова Г.В.</i> Художественный перевод как один из видов коммуникации культур.....	357
<i>Мистюкевич Я. И.</i> Пытанне пра экспрэсіўнасць і эмацыянальнасць маўлення.....	359
<i>Новоселова О. В.</i> Коммуникативно-интенциональное предназначение менасивных высказываний.....	361
<i>Носирова М.О.</i> Professional Status of Social Teacher at School.....	363
<i>Нуралиев Ф.М., Абидова Ш. Б.</i> Роль морфологии при переводе с одного языка на другой.....	366
<i>Петровская Е. А.</i> Норма эквивалентности перевода.....	369
<i>Пинюта И. В.</i> Культурная грамотность: к проблеме определения содержания.....	371
<i>Раджапова Р. Р.</i> Внедрение систем и моделей дистанционного образования в преподавании иностранных языков.....	374
<i>Романова А. М.</i> Формирование компетенции аннотирования иноязычного текста как часть профессиональной подготовки специалиста в УВО.....	377
<i>Рыбакова С. М.</i> Геймификация как современная тенденция в процессе преподавания иностранных языков.....	379
<i>Савчанчик А. П.</i> Мобильные приложения для изучения немецкого языка.....	381
<i>Сагдуллаева Д. К.</i> The Classification and Definition of Arabic Proper Nouns Used in the Work of «The Stories of Prophets».....	383
<i>Салахова Э. З., Хужамова Ю.А.</i> К вопросу перевода английских научно-технических текстов.....	386
<i>Санарова К. О.</i> Phonostylistic Units and Means of Modern Russian and Uzbek Languages.....	390
<i>Сенькова Т. А.</i> Борьба с англицизмами в современном французском языке.....	392
<i>Старченко Д. В.</i> Современные IT-технологии в обучении иностранным языкам и создании учебных пособий.....	394
<i>Субота Е. И.</i> Пытанне пра сегментацыю ў беларускай і англійскай мовах.....	395
<i>Тамкович Ю. И.</i> Отличительные черты нового романа как литературного течения.....	396
<i>Теплова Н. В.</i> Принцип вариативности при создании ЭУМК по иностранному языку.....	398
<i>Тихонович А. Ю.</i> Теоретические основы методики обучения студентов неязыкового УВО латинскому языку.....	399
<i>Украинец Н. В.</i> Способы визуализации учебной информации в работе с иноязычным текстовым материалом.....	401

<i>Умбетова А. А.</i> Использование компьютерных технологий в учебном процессе.....	403
<i>Умбетова А. А.</i> Типы письменного перевода, их характеристика и особенности использования.....	406
<i>Царенкова В. В.</i> Стратегии самостоятельной работы студентов по иностранному языку как средство профессионального развития будущего специалиста.....	409
<i>Холматова Ш. С.</i> Interactive Methods in Teaching Russian.....	411
<i>Шавель А. В.</i> Роль лингвистики в современной сфере IT.....	415
<i>Шпановская С. И.</i> Организация самостоятельной работы студентов в контексте инновационного образования.....	417
<i>Ячная Т. А.</i> Перакладчаскія трансфармацыі і матывы іх ужывання.....	419
<i>Vobojeva G.L.</i> Stylistic Classification of the English Vocabulary.....	420

Физвоспитание и спорт

<i>Скворода Е. В.</i> Использование логистического подхода при организации физкультурно-спортивных мероприятий в вузе.....	425
<i>Куликов В. М.</i> Мониторинг как инструмент управления физическим состоянием студентов.....	428
<i>Садовникова В. В., Янович Ю. А., Фитисова Н. Г.</i> Интервальный метод в компонентах программы «физическая культура».....	431
<i>Куликов В. М., Киселева Л. П., Величко Е. Б.</i> Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов и пути ее совершенствования.....	434
<i>Куликов В. М., Тимофеев А. А., Куликовская М. В.</i> Использование информационно-компьютерных технологий в физическом воспитании студентов.....	437
<i>Кожмякин А. Д.</i> Стратегия подготовки к соревнованиям.....	440
<i>Тимофеев А. А., Холод А. В.</i> Современные подходы к улучшению качества физического воспитания студентов.....	442
<i>Тимофеев А. А., Куликов В. М.</i> Пути повышения эффективности проведения занятий по физическому воспитанию.....	444
<i>Гайдук С. А., Закудовский Г. С.</i> К вопросу о профессионально-прикладной физической подготовке.....	446
<i>Гайсенкович Е. Н., Мацкевич О. Н.</i> Организационно-методические указания по проведению учебно-тренировочного процесса с женским контингентом.....	448
<i>Гайсенкович Е. Н., Хижевский О. В.</i> Потребность студентов к занятиям по физическому воспитанию.....	450
<i>Григоревич И. В., Капитонова Е. П., Шалимо И. А., Шишкина З. А.</i> Физическое воспитание в вузе как важнейший компонент воспитания личности студента.....	453
<i>Кукель А. А., Круталевич О. П.</i> Мониторинг физического состояния как средство повышения эффективности процесса физического воспитания студентов вуза.....	455
<i>Мойсеенко Г. Н., Ярец Г. Г.</i> Особенности развития силовых способностей в футболе.....	457
<i>Самусевич Е. В., Хижевский О. В.</i> Разносторонняя физическая подготовка студентов в учреждениях образования.....	458

<i>Саскевич А. П., Белицкая В. С.</i> Характеристика и методические основы развития скоростно-силовых качеств физической культуры.....	460
<i>Мацкевич О. Н., Мацкевич В. Н.</i> Методические особенности проведения занятий по самбо в неспециализированном вузе.....	462
<i>Тереня В. А., Белокобыльский Д. С.</i> Физическая культура пожилых и зрелом возрасте.....	466
<i>Тереня В. А., Григорьева Д. Д.</i> Закаливание организма как аспект формирования здорового образа жизни.....	468
<i>Хижевский О.В., Мацкевич О.Н.</i> Пути вовлечения пассивных студентов к активным занятиям физическим воспитанием.....	470
<i>Хижевский О. В., Гайсенкович Е. Н.</i> Сравнительный анализ программ спортивных секций по различным видам борьбы в учреждениях образования.....	473
<i>Хижевский О. В., Новичков П. О.</i> Форма организации спортивных секций по борьбе в высших учебных заведениях.....	476
<i>Хижевский О. В., Новик А. Ю.</i> Воспитание курсантов в учебно-тренировочном процессе.....	479
<i>Ярец Г. Г., Хижевский О. В.</i> Особенности развития ловкости в футболе.....	482
<i>Ярец Г. Г., Мойсеенко Г. Н.</i> Реализация физической подготовленности юных футболистов.....	484
<i>Лемешков В. С.</i> Особенности многолетней подготовки юных спортсменов в циклических видах спорта, на примере спортивной ходьбы.....	485
<i>Козлова Т. В.</i> Показатели физической подготовленности у студентов СУО при сколиозе I степени.....	489
<i>Григоревич И. В., Игнатович Д. А., Круталевич О. П., Хорошилова Т. В.</i> Результаты выступления команд игровых видов спорта БГПУ в республиканской универсиаде.....	491
<i>Волкова Н. И.</i> Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата студентов методом миоэлектрометрии.....	494
<i>Жмуровский С.А.</i> Физическая подготовленность как социальный фактор.....	496
<i>Болзан Н.О.</i> Аутогенная тренировка как один из методов борьбы со стрессом у студентов.....	498
<i>Куликовская М. В.</i> Сравнительный анализ результатов физического развития физической подготовленности студентов специального учебного отделения факультета ЛИД.....	500
<i>Карпиевич А. В.</i> Динамика физической подготовленности студентов факультета ТТЛП.....	502
<i>Зотова Е.А.</i> Индивидуальный профиль асимметрии мозга как фактор надежности спортивной деятельности.....	505
<i>Амрева Я.Э., Зотова Е.А.</i> Эмоции в спорте: подавление, контроль, переживание. Саморегуляция эмоциональных состояний.....	508
<i>Мухиддинова У.А., Косимов И.С.</i> Роль мотивации в спортивной деятельности.....	511
<i>Татаринцева О.А., Величко А.И.</i> Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в вузах физической культуры и спорта России.....	514

<i>Усманова Ш.Ш., Ёкубова Д.М.</i> Основы психологической подготовки спортсмена.....	516
<i>Хаитов А.У.</i> Frustration as the basis of the formation of inferiority complex.....	519
<i>Филиппов Н.Н.</i> Анализ мониторинга физической подготовленности студентов технического вуза.....	522

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ**

УДК 32.019.5

Б. Х. Холматов, преп. (Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Узбекистан);

Г. Р. Ахмаджонова, самоств. соискат. (Ташкент, Узбекистан)

ОТ ТУРОНА ДО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Центральноазиатский регион является одним из регионов, внесших значительный вклад в мировую цивилизацию. В то же время регион богат древним историческим наследием, древними обычаями и традициями.

В разные периоды исторического развития этот регион имел разные названия. К примеру, Турон, Мовароуннахр, Туркестан, Средняя Азия и Центральная Азия.

Вышеприведенные названия не отражают именно одинаковое территориальное пространство, то есть они различаются в зависимости от того, к каким регионам применяются.

Исторически термин «Турон» используется в двух значениях:

1. В широком смысле - территории, населенные тюркскими племенами.

2. В узком смысле - территория бассейна Амударьи и восточнее его, населенная в основном тюркскими племенами.

Во многих источниках эти места называют «Турон». Информация об этом содержится в священной книге зороастрийцев «Авесто» и «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси [1].

Термин «Мовароуннахр» также является географическим термином, распространенным в исламских странах в средние века, и по-арабски означает «другая сторона реки». Он имеет те же персидские формы: «Вароруд» и «Вароджайхун», которые ранее (вплоть до XI века) понимались как продолжение провинции Хорасан, а с начала XI века как административная единица в пределах Туркестана, государства Караханидов и более поздних тюркских государств. В XI веке Европейская историография ввела новые термины «Трансоксиана» или «Трансоксания», что является латинским переводом данного арабского термина.

В современной историко-географической научной литературе Мовароуннахр обычно понимается как территория Средней Азии за исключением Туркменистана, а именно территория Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и южной части Казахстана [2].

С историко-традиционной точки зрения Туркестан состоит из следующих частей: а) Центральный Туркестан (современный Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и частично Таджикистан); б) Восточный Туркестан (Внутренняя Монголия,

Синьцзян-Уйгурская автономная область Китая, Каракурум); в) Южный Туркестан (Горный Бадахшан, провинция Джамму-Кашмир Северной Индии, Северо-восточный Афганистан); г) Западный Туркестан (Север Ирана, Кавказ, Каспийский бассейн); д) Северный Туркестан (Северный Казахстан, Поволжье, Туранская низменность, простирающаяся до Южного Урала, территория между реками Обь, Енисей, Лена и Сибирь). В буквальном смысле под словом «Туркестан» понимается в основном Центральный Туркестан [3].

В свою очередь, сравнивая Среднюю Азию и Центральную Азию, можно увидеть значительную разницу в отношении территории, названной этими терминами.

В бывшем Советском Союзе термин «Средняя Азия» применялся к территории, включавшей четыре бывшие советские республики – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, а Казахстан был особо отделен.

Что касается термина «Средняя Азия», немецкий ученый А.Гумбольд впервые использовал этот термин в форме «Mittel Azia» в XIX веке, чтобы обозначить внутреннюю часть Азиатского континента. Он берет $4,12^{\circ}$ в качестве средней параллели Азии, а территорию на 5° к северу и югу от этой параллели называет Средней Азией. Хотя Гумбольд граничит западную часть региона с Каспийским морем, он не определяет восточные границы. Другой немецкий ученый того времени Ф. Рихтгофен в своей работе по Китаю предлагает новое, более точное определение этой территории. По его мнению, Центральная Азия простирается от Тибета на юге до Алтая на севере и от Памира на западе в Синьцзяне на востоке. Арал-Каспийская низменность считается промежуточной линией Рихтгофена [4].

В настоящее время термин «Центральная Азия» широко используется практически во всей научной литературе, политико-аналитических справочниках и среди общественности. Вот комментарий к этому термину «Центральная Азия».

Сегодня под термином «Центральная Азия» понимается территория, включающая в себя пять государств – республики Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

На Западе термин «Центральная Азия» в отношении региона используется с конца 80-х годов прошлого века. С 1991 года, после обретения политической независимости странами региона, использование термина «Центральная Азия» стало распространяться шире. На встрече лидеров стран Центральной Азии в городе Алматы в 1993 году они договорились использовать в отношении региона термин «Центральная Азия» [5].

Что касается геополитической целостности Центральной Азии, историческое развитие показывает, что в течение многих веков этот регион стремился к культурной и политической целостности, и историческое развитие региона шло почти одинаково.

Другим примером целостности региона является то, что предки коренных народов, населявших его, веками жили бок о бок и вместе боролись с иностранными захватчиками за свободу страны. Самое главное, что они жили на всей территории региона без каких-либо границ. Государства, возникшие на этой территории, были также общими для народов региона, они не являлись национальным государством для какой-либо конкретной нации. Исторически возникшие на этой территории государства не отличались по своей национальной основе, а характеризовались правящей династией или региональной основой.

Вот, например, более поздние государства – это государства темуридов, шейбанидов или аштарханидов, все они основывались на управлении определенной династии. А в их составе были узбеки, казахи, таджики и туркмены. Или, если взять ханства, по их названиям также можно определить, что были региональными. Например, Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский эмират. Большинство населения этих стран также были упомянутыми выше людьми.

Народы региона, которые являются этнически близкими, исторически жили в одной общей среде, их культура прошлого также сформировалась на одной и той же земле. Теперь, страны обрели независимость и живут отдельно. Но сама жизнь поставила на повестку дня важный вопрос и подчеркивает необходимость того, чтобы эти страны стремились найти свои исторические корни и восстановить отношения сотрудничества.

5 мая 1995 года Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов на второй сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан выдвинул идею «Туркестан – наш общий дом», предусматривающий укрепление в новых условиях древней дружбы между всеми народами Центральной Азии.

За прошедший период страны Центральной Азии объединились вокруг этой идеи и осуществляют эффективную работу. В настоящее время эта идея продолжается под лозунгом «Центральная Азия – наш общий дом».

В целом, Центральноазиатский регион, хотя в разное время по-разному и назывался, он являлся общей Родиной для людей, которые испокон веков жили здесь и теперь разделены на пять независимых государств.

Страны Центральноазиатского региона будут и впредь уделять особое внимание созданию необходимых условий для продолжения взаимовыгодных отношений и утверждения дружественной атмосферы в регионе.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Мухаммад Н. Турон давлатлари йилномаси. – Т.; Тошкент, 2011
- 2 Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд. Т.: 2000
- 3 Жалолов А., Хоназаров Қ. Мустақиллик: Изоҳли илмий – оммабоп луғат. – Т.; Шарқ, 1998. 211-214 бетлар.
- 4 Брокгауза Ф.Л., Ефрона И.А. Энциклопедический словарь. Том XII. - С-Пб.: 1994. стр.166.
- 5 Кушқумбаев С. Центральноазиатская интеграция в контексте истории и геополитики. www.caaprg.kz.04.2002.

УДК 94:364.012:355/359.07«1914-1918»

А. Ф. Лозинский, доц., канд. ист. наук
(Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности);
С. А. Лозинская, зав. кафедрой, канд. ист. наук
(Высшее учебное коммунальное учреждение Львовского областного совета
«Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского»)

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Социальная работа сравнительно новое явление в военной истории. Ранее она не выделялась в качестве самостоятельного направления в деятельности органов военного управления и должностных лиц. Поэтому исследования организации социальной помощи военнослужащим требует значительного внимания в освещении актуальных вопросов военной истории, в частности, истории глобальных военных конфликтов XX века.

Масштабы военных действий на фронтах Первой мировой войны (1914-1918 гг.) вызвали необходимость в предоставлении срочной помощи десяткам тысяч воинов, среди которых было немало украинцев. Разделены между враждебными блоками, не имея своего государства, они вынуждены были воевать друг против друга в составе вооруженных сил Российской империи и Австро-Венгерской монархии. За годы войны в российской армии находилось около 4,5 млн. украинцев.

Ведение активных военно-политических действий обусловило

Научное издание

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

**Материалы докладов 84-й научно-технической конференции
посвященной 90-летию юбилею БГТУ
и Дню белорусской науки
(с международным участием)
Электронный ресурс**

В авторской редакции

Компьютерная верстка:
*О.В.Коваль, О.Н. Гусева, С.И. Шпановская,
В.С. Лемешков, Е.О. Черник*

Усл. печ. л. 32,96. Уч.-изд. л. 34,02.

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный технологический университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий
№1/227 от 20.03.2014
Ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск.